

RECOMENDAÇÕES- CHAVE DO PROJETO ASAP PARA PARA ESCOLAS, FAMÍLIAS, STAKEHOLDERS E DECISORES POLÍTICOS

Cofinanciado pela
União Europeia

RECOMENDAÇÕES-CHAVE DO PROJETO ASAP

**PARA A
COMUNIDADE
ESCOLAR E OUTRAS
COMUNIDADES DE
APRENDIZAGEM**

PARA ESCOLAS E OUTRAS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM

1. IMPLEMENTAÇÃO PRECOCE E SISTEMÁTICA DA LITERACIA DIGITAL

Recomendação:

Criar oportunidades dentro da sala de aula para implementar uma educação em literacia digital adequada à idade, começando no ensino básico, realizando atividades sistemáticas e progressivas que desenvolvam capacidades ano após ano.

Dicas de implementação:

- Desenvolver programas abrangentes e plurianuais de literacia digital com objetivos de aprendizagem e métodos de avaliação claros.
- Abordar a lacuna entre o momento em que as crianças começam a usar a tecnologia e o início da educação formal, substituindo workshops isolados por experiências de aprendizagem contínuas.
- Estabelecer protocolos de avaliação formativa para medir regularmente as competências técnicas e os comportamentos de cidadania digital.

2. PRIORIZAR AS COMPETÊNCIAS BÁSICAS E A LITERACIA DA INFORMAÇÃO

Recomendação:

Enfatizar as operações digitais básicas e as competências de pensamento crítico antes de introduzir conceitos avançados (por exemplo, programação). Avaliar cada turma para integrar uma compreensão abrangente dos princípios básicos da tecnologia e dos dilemas éticos.

Dicas de implementação:

- Focar competências fundamentais, como gestão de documentos, segurança de palavras-passe, comunicação por e-mail e verificação de informações.
- Ensinar os alunos a analisar criticamente o conteúdo online e a verificar as fontes para combater a desinformação digital.
- Incorporar cenários da vida real, incluindo fraudes ou outro tipo de manobras enganadoras, consequências do cyberbullying e riscos digitais, para tornar a aprendizagem relevante e impactante.
- Ir além das abordagens baseadas em défices para estabelecer bases comprovadas para a educação em literacia digital.

PARA ESCOLAS E OUTRAS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM

3. CONSCIÊNCIA ABRANGENTE DOS RISCOS E SEGURANÇA ONLINE

Recomendação:

Abordar a exposição a conteúdos prejudiciais enquanto se ensina a tomada de consciência face à pegada digital e a compreensão das consequências a longo prazo.

Dicas de implementação:

- Equipar os alunos com competências para reconhecer e responder a conteúdos online prejudiciais, fornecendo mecanismos claros de denúncia e recursos de apoio emocional.
- Reforçar a consciência sobre como o comportamento online afeta oportunidades e relacionamentos futuros, incentivando uma participação digital ponderada.
- Abordar mitos, ansiedades e pânico morais em torno da tecnologia digital, incluindo preocupações simplistas sobre os riscos face ao contacto com estranhos e limites de tempo de ecrã, para promover discussões baseadas em evidências sobre segurança digital.

4. INTEGRAÇÃO DA APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL COMO UM CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS

Recomendação:

Integrar abordagens socioemocionais e metacognitivas nas aulas, para desenvolver a autoconsciência, a regulação emocional e as competências de pensamento crítico, juntamente com as competências técnicas.

Dicas de implementação:

- Abordar a redução da capacidade de atenção causada pelo consumo de redes sociais através de práticas e atividades em sala de aula que desenvolvam gradualmente o foco sustentado.
- Criar conexões explícitas entre a cidadania digital e a aprendizagem socioemocional para combater o declínio da empatia e fortalecer os laços sociais.
- Reconhecer e valorizar as diversas práticas digitais dos jovens para além do entretenimento, reconhecendo o papel significativo que as plataformas digitais desempenham nas suas relações sociais, desenvolvimento de identidade e expressão criativa.

PARA ESCOLAS E OUTRAS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM

5. IMPLEMENTAÇÃO DE ABORDAGENS DE APRENDIZAGEM INCLUSIVAS E DIFERENCIADAS

Recomendação:

Estabelecer grupos de literacia digital com habilidades mistas e abordar as disparidades nas experiências e origens digitais das crianças através de abordagens de aprendizagem inclusivas.

Dicas de implementação:

- Criar oportunidades de aprendizagem entre pares que juntem alunos com diferentes níveis de competência tecnológica para promover apoio mútuo e a troca de conhecimentos.
- Identificar os melhores currículos, atividades e materiais que atendam às necessidades, expectativas e experiências digitais das turmas, reconhecendo que alguns alunos podem estar familiarizados apenas com dispositivos móveis, enquanto outros têm uma exposição tecnológica mais ampla.
- Abordar a motivação, as necessidades de formação e as limitações de tempo de alunos e educadores, fornecendo recursos adequados, oportunidades de desenvolvimento profissional e prazos de implementação realistas.

6. INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINAR E VOZ DOS ALUNOS

Recomendação:

Promover abordagens interdisciplinares para a literacia digital, ao mesmo tempo que se amplifica e prioriza a voz das crianças e jovens nas discussões e nos processos de tomada de decisão.

Dicas de implementação:

- Integrar a análise crítica e o uso da tecnologia em todas as disciplinas - e.g. explorar algoritmos nas aulas de matemática ou analisar media digitais nas aulas de artes e de línguas.
- Garantir que as perspetivas, experiências e necessidades dos alunos são genuinamente ouvidas e incorporadas nas políticas e práticas.
- Compreender a importância fundamental das plataformas digitais na vida social dos jovens, reconhecendo as conexões e comunidades significativas que eles criam e com as quais se envolvem online.

PARA ESCOLAS E OUTRAS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM

7. PROMOÇÃO E ENVOLVIMENTO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E INICIATIVAS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Recomendação:

Organizar iniciativas de formação regulares alinhadas com lacunas de competências pré-identificadas e desenvolvimentos tecnológicos emergentes, ao mesmo tempo que se implementam ferramentas e recursos pedagógicos inovadores.

Dicas de implementação:

- Oferecer formação regular e atualizada (pelo menos uma vez por ano) para professores e funcionários (administradores, conselheiros, psicólogos e enfermeiros, staff) sobre literacia digital e tecnologias emergentes, tornando as oportunidades acessíveis e gratuitas para toda a comunidade educativa.
- Criar redes de colaboração entre professores para facilitar a partilha de boas práticas e recursos. Implementar abordagens pedagógicas inovadoras (e.g. gamificação, atividades de produção e projetos colaborativos que envolvam ativamente os alunos).
- Certificar os educadores que concluírem a formação em literacia mediática com reconhecimento profissional especial para incentivar a participação e aumentar a especialização.

8. ENVOLVIMENTO DOS PAIS E DAS FAMÍLIAS

Recomendação:

Desenvolver programas sistemáticos de educação parental e estabelecer canais de comunicação claros para melhorar a literacia digital e a sensibilização das famílias.

Dicas de implementação:

- Desenvolver workshops e recursos sistemáticos para abordar a lacuna em que os pais carecem de conhecimentos digitais básicos, enquanto os seus filhos são utilizadores avançados, permitindo uma melhor supervisão e apoio em casa.
- Estabelecer uma comunicação regular com os pais sobre os objetivos de literacia digital e o progresso dos alunos para construir parcerias que reforcem as lições de cidadania digital em casa e garantam mensagens consistentes em todos os ambientes.

PARA ESCOLAS E OUTRAS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM

9. INICIATIVAS DE APRENDIZAGEM INTERGERACIONAL

Recomendação:

Facilitar atividades de aprendizagem intergeracional nas quais alunos, pais e avós aprendam juntos.

Dicas de implementação:

- Organizar eventos ou workshops que permitam que diferentes gerações compartilhem conhecimentos e competências digitais. Isto colmata as disparidades digitais entre gerações, ao mesmo tempo que promove a compreensão mútua, o respeito e a solidariedade dentro das famílias e da comunidade, criando uma abordagem mais coesa à literacia digital entre os diferentes grupos etários.

10. PROMOÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COLABORAÇÃO ENTRE VÁRIAS PARTES INTERESSADAS E PARCERIAS COMUNITÁRIAS

Recomendação:

Estabelecer um diálogo e parcerias entre múltiplas partes interessadas, incluindo professores, pais, alunos e a comunidade em geral, para criar um entendimento comum sobre literacia digital e segurança online.

Dicas de implementação:

- Fortalecer as colaborações com associações de pais, pediatras e organizações comunitárias para criar redes de apoio abrangentes.
- Transformar as estruturas tradicionais de autoridade escolar, promovendo espaços colaborativos e criativos que conectem todas as partes interessadas na educação como co-aprendizes e co-criadores.
- Convidar especialistas e profissionais externos para trazer conhecimento especializado e experiência do mundo real para os ambientes escolares.

ASAP KEY RECOMMENDATIONS

PARA FAMILÍAS

PARA FAMÍLIAS

1. PROMOVER UM DIÁLOGO ABERTO E SEM JULGAMENTOS

Recomendação:

Cultivar o diálogo regular com os seus filhos e filhas sobre as suas experiências digitais através de conversas informais que demonstrem curiosidade genuína, em vez de vigilância ou controle.

Dicas de implementação:

- Posicione-se como co-aprendiz, em vez de uma figura de autoridade – isso ajudará a construir confiança e respeito mútuo.
- Pratique a escuta ativa que valida as experiências e perspetivas das crianças e jovens, mesmo quando se discorda das suas escolhas.
- Encare os conflitos como oportunidades de aprendizagem, em vez de lutas de poder, focando-se em compreender as necessidades subjacentes e encontrar soluções que funcionem e satisfaçam ambas as partes.
- Crie canais seguros para que as crianças e jovens possam relatar experiências online desconfortáveis ou prejudiciais sem medo de punição.

2. TRANSMITIR COMPORTAMENTOS DIGITAIS RESPONSÁVEIS

Recomendação:

Questionar os seus próprios modelos comportamentais e hábitos digitais, reconhecendo que os pré-adolescentes espelham comportamentos e aprendem não só com o que observam, mas também com o que lhes é dito. Retratar o uso equilibrado da tecnologia e a atenção plena digital nas suas interações diárias com eles.

Dicas de implementação:

- Limite conscientemente o uso do telefone e de dispositivos durante o tempo em família e as interações diretas com pré-adolescentes.
- Pratique o uso intencional da tecnologia, explicando quando e por que usa dispositivos para fins específicos.
- Reconheça os seus próprios desafios digitais, discutindo com a sua família as dificuldades relacionadas com o tempo de ecrã e as distrações digitais.
- Mostre que gerir o uso da tecnologia é um desafio contínuo que requer autorreflexão e ajustes constantes — mesmo para si.

3. ADOÇÃO DE ACORDOS DIGITAIS FAMILIARES

Recomendação:

Desenvolver colaborativamente um acordo digital familiar, garantindo que todos os membros da família contribuem com regras e expectativas. O acordo deve refletir valores compartilhados, em vez de restrições impostas.

Dicas de implementação:

- Implemente «Os hábitos que quero mudar» como estrutura de mudança, incentivando todos os membros da família a identificar os hábitos digitais que desejam modificar, promovendo a autorreflexão e a responsabilidade pessoal.
- Envolver as crianças na definição de regras para o tempo de ecrã, em vez de impor proibições rígidas – a proibição pode aumentar a tentação.
- Alinhe as regras tecnológicas domésticas com as políticas das escolas dos seus filhos e filhas e colabore com outras famílias para garantir uma implementação consistente.
- Envolver outros membros da família (e.g. avós) nos acordos digitais — a cooperação é fundamental para que os acordos funcionem.

4. MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Recomendação:

Desenvolver uma compreensão abrangente dos princípios básicos da tecnologia e das competências digitais fundamentais para melhor orientar e supervisionar as atividades digitais dos seus filhos. Aprender em família é um primeiro passo importante.

Dicas de implementação:

- Aprenda competências digitais básicas, incluindo gestão de palavras-passe, configurações de privacidade e reconhecimento de riscos online.
- Mantenha-se informado sobre as plataformas de redes sociais, jogos e aplicações que os seus filhos utilizam regularmente.
- Participe em programas e workshops de literacia digital da escola para apoiar a sua aprendizagem e os esforços da escola.
- Participe ativamente em discussões entre pais e professores sobre desafios digitais, em vez de simplesmente receber notificações sobre tópicos relacionados com o mundo digital.
- Controle a sobrecarga de informações e o consumo de especialistas autoproclamados que oferecem soluções simplistas para desafios digitais complexos. Priorize recursos baseados em evidências e siga orientações de profissionais qualificados.

PARA FAMÍLIAS

5. COMPREENDER A DEPENDÊNCIA DIGITAL E A AUTORREGULAÇÃO COMO TEMAS URGENTES

Recomendação:

Aprender a reconhecer os sinais de dependência digital e implementar estratégias para prevenir e apoiar capacidades saudáveis de autorregulação.

Dicas de implementação:

- Monitorize a incapacidade de autorregular o tempo de ecrã, a diminuição da capacidade de atenção e a dificuldade em se afastar dos dispositivos.
- Crie zonas livres de dispositivos dentro de casa e estabeleça rotinas que apoiem atividades digitais e offline, garantindo que as crianças e jovens têm oportunidades para experiências e relacionamentos diversificados.
- Ofereça oportunidades regulares para atividades que exigem foco prolongado, como leitura, quebra-cabeças ou conversas profundas – e participe ativamente delas.
- Os controlos externos não são suficientes – é fundamental ajudar os seus filhos a desenvolver motivação interna e autorregulação.

6. ENSINAR A AVALIAÇÃO CRÍTICA DE INFORMAÇÕES

Recomendação:

Desenvolver a capacidade de os seus filhos e filhas verificarem a precisão das informações online e reconhecerem possíveis manipulações.

Dicas de implementação:

- Torne a verificação de informações uma atividade familiar rotineira - lembrar regularmente os seus filhos e filhas de verificar se as informações online são precisas irá ajudá-las a tornarem-se conscientes das informações prejudiciais que podem encontrar online.
- Use exemplos reais das suas experiências online como oportunidade para demonstrar métodos de verificação de factos.
- Mostre como avaliar a credibilidade de um site, verificar as credenciais do autor e identificar fontes confiáveis.
- Aborde a desinformação e a informação incorreta de maneiras adequadas à idade, explicando como as informações falsas se espalham e por que a verificação é essencial.

PARA FAMÍLIAS

7. LIDAR COM A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS E A PRESSÃO DOS PARES

Recomendação:

Ajudar os seus filhos a compreender como as plataformas digitais podem afetar as relações sociais, a autoestima e o comportamento do consumidor. A informação é a melhor prevenção possível.

Dicas de implementação:

- Discuta como o acesso às redes sociais se tornou algo relacionado com o estatuto social e ajude as crianças e jovens a compreender que o seu valor vai além das plataformas digitais.
- Ensine o reconhecimento do marketing de influência, usando exemplos específicos e familiares .
- Aborde o medo de ficar de fora (FOMO) e a comparação social, explicando como as apresentações online não refletem a realidade completa.
- Crie fontes alternativas de conexão social através de atividades presenciais, como participar de clubes, desportos e interesses independentes das plataformas digitais.

8. DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E SOCIAL

Recomendação:

Desenvolva competências sociais essenciais para construir relações fortes e confiáveis com os seus filhos e filhas, incluindo escuta empática, resolução construtiva de conflitos e técnicas de negociação colaborativa.

Dicas de implementação:

- Priorize a interação social presencial enquanto ensina empatia e regulação emocional em contextos digitais.
- Discuta explicitamente como a comunicação digital afeta os sentimentos dos outros e ensine consideração e respeito pela pessoa por trás de cada interação no ecrã.
- Monitorize mudanças na regulação emocional, padrões de sono ou comportamento social que possam estar relacionados com o uso (indevido) de dispositivos digitais.

PARA FAMÍLIAS

9. MANTER UMA PERSPETIVA EQUILIBRADA SOBRE O ENVOLVIMENTO DIGITAL

Recomendação:

Reconhecer os aspetos positivos do envolvimento digital das crianças, mantendo a consciência dos riscos potenciais e evitando abordagens baseadas no medo que descartam o valor das experiências online.

Dicas de implementação:

- Reconheça que os espaços digitais são ambientes sociais reais onde os pré-adolescentes constroem relações significativas e desenvolvem competências sociais.
- Evite abordagens simplistas (por exemplo, simplesmente “reduzir o tempo de ecrã”) sem compreender o contexto, o objetivo ou o valor das atividades digitais do seu filho.
- Apoie as crianças e jovens no desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico sobre media digitais e relacionamentos online, em vez de impor decisões.
- Criar rotinas e espaços familiares que apoiem atividades digitais e offline, garantindo experiências e relacionamentos diversificados

10. IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO EFICAZES

Recomendação:

Combinar supervisão adequada com conversas educativas para promover a literacia digital e a autoconsciência.

Dicas de implementação:

- Concentre-se em desenvolver a motivação interna e a autorregulação, em vez de controlos externos — isso pode ajudar as crianças a desenvolver as habilidades necessárias para fazer escolhas saudáveis de forma independente
- Evite culpar exclusivamente as crianças por problemas relacionados ao uso de dispositivos; examine os padrões familiares, os fatores ambientais e as contribuições sistémicas para os comportamentos digitais

ASAP KEY RECOMMENDATIONS

**PARA
STAKEHOLDERS &
DECISORES
POLÍTICOS**

PARA STAKEHOLDERS & DECISORES POLÍTICOS

1. ESTABELECIMENTO DE ESTRUTURAS POLÍTICAS NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DIGITAL

Recomendação:

Estabelecer políticas nacionais unificadas e coerentes que alinhem os esforços de digitalização com os objetivos educacionais, ao mesmo tempo que resolvem diretrizes contraditórias sobre o uso da tecnologia em ambientes educacionais.

Dicas de implementação:

- Desenvolver estruturas políticas claras que forneçam orientações consistentes às escolas, professores e pais sobre o papel da tecnologia na educação.
- Resolver conflitos entre políticas que promovem a literacia digital e aquelas que restringem o acesso a dispositivos através de abordagens que maximizam os benefícios e minimizam os riscos.
- Criar estruturas de orientação adaptáveis que equilibrem princípios claros com flexibilidade para adaptação local às necessidades e contextos da comunidade.
- Estabelecer mecanismos formais para consulta contínua com educadores, pais, crianças, especialistas em literacia digital e organizações comunitárias.

2. PADRÕES CURRICULARES ABRANGENTES E INTEGRAÇÃO

Recomendação:

Implementar temas críticos de literacia digital nos currículos nacionais, estabelecendo objetivos de aprendizagem progressivos que comecem no ensino básico, em vez de em níveis educacionais posteriores.

Dicas de implementação:

- Criar modelos detalhados e adequados à idade para cada nível escolar, que vão desde operações digitais básicas até competências avançadas de pensamento crítico.
- Concentrar-se no desenvolvimento de competências críticas, em vez de apenas capacidades técnicas, enfatizando a alfabetização mediática, o raciocínio ético, a consciência da privacidade e a avaliação crítica das informações digitais.
- Equilibrar as competências técnicas com a educação para a cidadania digital, exigindo igual ênfase na competência técnica e no comportamento digital ético.
- Apoiar iniciativas que abordem os aspetos socioemocionais e metacognitivos do uso dos media digitais, integrando a aprendizagem socioemocional com a educação digital.

PARA STAKEHOLDERS & DECISORES POLÍTICOS

3. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E APOIO AOS EDUCADORES

Recomendação:

Fornecer financiamento adequado e sustentável e apoio abrangente para a formação de educadores, incluindo desenvolvimento profissional contínuo e redes colaborativas.

Dicas de implementação:

- Estabelecer a literacia digital como disciplina obrigatória nos cursos de formação inicial de professores.
- Alocar recursos para o desenvolvimento profissional regular dos professores em literacia digital, de forma a abordar os diferentes níveis de competências e a rápida evolução tecnológica.
- Criar funções especializadas de educadores e coordenadores em literacia digital nas escolas e distritos.
- Financiar plataformas e programas que permitam aos professores partilhar boas práticas através de redes de colaboração formais.
- Estabelecer redes de apoio a educadores que conectem instituições para partilhar abordagens inovadoras, desafios e soluções.
- Garantir o envolvimento de especialistas externos para fornecer formação, insights de investigação e orientação baseada em evidências

4. ENVOLVIMENTO DOS PAIS E DA COMUNIDADE

Recomendação:

Estabelecer programas gratuitos de educação parental e centros comunitários de literacia digital para colmatar a lacuna entre a utilização avançada da tecnologia pelas crianças e jovens e os conhecimentos digitais dos pais.

Dicas de implementação:

- Instituir ou incentivar programas de alfabetização digital para pais como parte dos processos de matrícula escolar.
- Financiar centros comunitários de alfabetização digital que ofereçam oportunidades acessíveis de educação para adultos e famílias.
- Criar iniciativas de bem-estar digital familiar que apoiem padrões saudáveis de utilização da tecnologia.
- Promover parcerias entre escolas, famílias, organizações comunitárias e empresas de tecnologia.
- Promover a cooperação e a partilha de responsabilidades entre todas as partes interessadas, garantindo uma participação significativa no desenvolvimento de políticas.

PARA STAKEHOLDERS & DECISORES POLÍTICOS

5. EQUIDADE, ACESSO E SENSIBILIDADE CULTURAL

Recomendação:

Implementar programas abrangentes que abordem as disparidades no acesso à tecnologia e às competências digitais, garantindo simultaneamente a sensibilidade cultural e o apoio multilíngue.

Dicas de implementação:

- Garantir o acesso universal à tecnologia e à formação, abordando situações em que algumas famílias não têm acesso básico a computadores, enquanto outras oferecem acesso irrestrito a dispositivos.
- Desenvolver soluções personalizadas que reconheçam a diversidade de contextos socioeconômicos, origens culturais, acesso tecnológico e necessidades de aprendizagem.
- Fornecer recursos multilíngues e culturalmente responsivos que atendam comunidades diversas de forma eficaz.
- Apoiar escolas em comunidades carentes com financiamento adicional e programas especializados.
- Garantir a acessibilidade dos recursos em diferentes idiomas, contextos culturais e capacidades tecnológicas.

6. SEGURANÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA

Recomendação:

Promulgar regulamentos abrangentes que estabeleçam diretrizes baseadas em evidências para o uso responsável dos media digitais, ao mesmo tempo que exijam responsabilidade e transparência das plataformas.

Dicas de implementação:

- Estabelecer normas de segurança online abrangentes com protocolos claros de prevenção, denúncia e resposta à exposição a conteúdos nocivos.
- Regular o acesso adequado à idade em contextos educativos através de diretrizes baseadas em pesquisas e filtragem de conteúdo.
- Exigir presença legal e operacional das empresas de tecnologia e redes sociais nos países onde atuam.
- Instituir autoridades independentes de regulação digital, com recursos para fiscalizar plataformas e proteger crianças e jovens.
- Desenvolver normas rigorosas de segurança digital, priorizando o bem-estar do utilizador em detrimento das métricas de envolvimento e da maximização do lucro.
- Implementar requisitos de transparência que permitam aos investigadores e educadores compreender o impacto das plataformas nos utilizadores jovens.

PARA STAKEHOLDERS & DECISORES POLÍTICOS

7. AVALIAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE

Recomendação:

Exigir a avaliação regular das competências de cidadania digital dos alunos, juntamente com as competências técnicas, garantindo resultados mensuráveis para o comportamento ético e o pensamento crítico.

Dicas de implementação:

- Criar estruturas de avaliação que avaliem tanto as competências técnicas como as competências de cidadania digital.
- Estabelecer sistemas de recolha de dados para monitorizar o comportamento digital dos alunos, o desenvolvimento socioemocional e os resultados académicos.
- Desenvolver mecanismos de feedback que permitam às partes interessadas relatar desafios e sucessos na implementação.
- Garantir que as políticas continuem a responder às condições do mundo real através de monitorização e avaliação contínuas.

8. INVESTIGAÇÃO, EVIDÊNCIAS E SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO

Recomendação:

Financiar pesquisas longitudinais sobre a eficácia da educação digital, promovendo campanhas de sensibilização pública baseadas em evidências que combatam equívocos e pânticos morais.

Dicas de implementação:

- Investir em pesquisas abrangentes que acompanhem os resultados a longo prazo de diferentes abordagens de alfabetização digital.
- Construir uma base de evidências para decisões políticas através da recolha e análise sistemática de dados.
- Promover campanhas de sensibilização do público baseadas em evidências que abordem mitos e equívocos sobre o uso dos media digitais.
- Fornecer às famílias e comunidades informações precisas e baseadas em pesquisas para apoiar a tomada de decisões.
- Contrariar narrativas simplistas sobre a tecnologia, reconhecendo tanto as oportunidades como os desafios.

PARA STAKEHOLDERS & DECISORES POLÍTICOS

9. COLABORAÇÃO E GOVERNANÇA ENTRE MÚLTIPLAS PARTES INTERESSADAS

Recomendação:

Criar Conselhos Consultivos de Educação Digital e facilitar parcerias público-privadas, garantindo a participação significativa de todas as partes interessadas, especialmente as vozes das crianças e jovens.

Dicas de implementação:

- Estabelecer conselhos que incluam educadores, pais, alunos, especialistas em tecnologia e especialistas em desenvolvimento infantil.
- Desenvolver estruturas para a colaboração com empresas de tecnologia, mantendo a supervisão pública dos objetivos educativos.
- Garantir a participação significativa de crianças e jovens nos processos de desenvolvimento de políticas.
- Apoiar a colaboração e a aprendizagem internacionais através da participação em redes globais focadas na educação digital e na segurança infantil online.
- Criar processos formais para atualizar regularmente as políticas de educação digital com base em pesquisas emergentes e mudanças tecnológicas.

10. SUSTENTABILIDADE E MELHORIA CONTÍNUA

Recomendação:

Garantir a sustentabilidade a longo prazo das iniciativas de literacia digital através de financiamento adequado, compromisso institucional e adaptação contínua às mudanças tecnológicas e sociais.

Dicas de implementação:

- Estabelecer mecanismos regulares de revisão e atualização de políticas que respondam às rápidas mudanças tecnológicas.
- Criar quadros políticos adaptáveis, capazes de responder a novos desafios e oportunidades.
- Garantir financiamento sustentável para todas as iniciativas de alfabetização digital e sistemas de apoio.
- Criar estruturas institucionais que apoiem o desenvolvimento profissional contínuo e a evolução dos programas.
- Desenvolver e divulgar recursos abrangentes, gratuitos e de acesso aberto, incluindo kits de ferramentas de literacia digital para pais, materiais pedagógicos para professores e recursos adequados à idade dos alunos.

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

ASAP

**Cofinanciado pela
União Europeia**

RECOMENDAÇÕES-CHAVE DO PROJETO ASAP PARA PARA ESCOLAS, FAMÍLIAS, STAKEHOLDERS E DECISORES POLÍTICOS

2025